

ШЕЪРИЯТДА МЕТАФОРАНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ (ШАВКАТ РАҲМОН ШЕЪРЛАРИ МИСОЛИДА)

Дурдона Юнусова Ахтамовна

Самарқанд ВПЯМУММ

Тилларни ўқитиш методикаси кафедраси катта ўқитувчиси, филология
фанлари бўйича фалсафа фанлари доктори (PhD)

тел: 93 304 83 33

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049713>

Аннотация: Мақолада шеъриятда метафоранинг қўлланилиши, метафора поэтик нутқда бадиият ҳодисаси сифатида қабул қилиниши ҳақида сўз юритилган ва Шавкат Раҳмон шеърлари мисолида таҳлил қилинган.

Калит сўз: метафора, поэтик нутқ, лисоний-ментал, тасвирий ифода, синтактик фигура, образ.

Метафора шеъриятда образли тафаккур натижаси бўлиб яралади. Метафора тил ҳодисаси бўлса ҳам, ўзининг бу хусусиятини поэтик нутқдагина тўла намоён этади. Бошқача айтганда, метафора поэтик нутқдагина бадиият ҳодисаси, яъни бадий образ сифатида қабул қилинади. Зеро, метафора нарса-ҳодисани шунчаки атабгина қўймайди, балки уни бошқа нарса-ҳодисага қиёсан тавсифлайди, онгимизда аталаётган нарса ҳақида жонли тасаввур – образ яратади. Айтиш керакки, бу образ поэтик нутқдагина асл ҳолича, яъни образ сифатида қабул қилинади, нутқнинг бошқа кўринишлари доирасида эса унинг пировард мақсади номинация бўлиб қолаверади ва тушунча сифатида қабул қилинади.

Метафора (гр. *metaphora* – кўчириш), аввало, нутқ механизми, бирор лексема денотатининг ташқи, зоҳирий ўхшашлиги асосида бошқа маънони ифодалаш учун ишатилишидир [1: 391].

Метафорани сўзловчининг лисоний-ментал доираси билан чегаралаш мушкул: инсоннинг метафоралардан фойдаланиш билан боғлиқ фаолияти уни бошқа мавжудотлардан фарқлантириб турувчи жиҳатдир [2: 7].

Метафора бошқа бадий тасвир воситаларига қараганда анча фаол бўлганлиги сабабли шоир Шавкат Раҳмон шеъриятининг бу қадар жозибали бўлишида метафоралар ва уларни ҳосил қилувчи лексик-грамматик бирликларнинг ифода хусусиятини ўрганиш, метафоранинг ёндош ҳодисаларга муносабатини, ифодаловчи воситаларнинг ўрни, аҳамияти ва даражасини аниқлаш зарурати мавжуд. Шавкат Раҳмон

қўлланаётган мазкур ранг билдирувчи сифат муаллиф томонидан бошқа мақсадда, ўзга бир ифода учун танланган.

Тил воситаларидан бундай унумли фойдаланиш, шоир ижодида бошқа асарларда учрамаган нодир ўхшатишларни содир қилади. Масалан, эр йигит сўз бирикмасида метафора бор деб бўлмайди, шунчаки, одатий сифатловчи сифатланмиш муносабати, аммо эр сўзининг қизга нисбатан қўлланилиш – бу янги нутқий ва услубий ҳодисадир. Буни метафора деб ҳисоблаш мумкин:

//Борми		эр		йигитлар,
борми		эр		қизлар,
борми	гул	бағрингда	жўмард	нолалар,
борми	бул	туфроқда	ўзлигин	излаб,

осмон-у фалакка етган болалар.//

Баҳор тасвирига бағишланган қуйидаги шеърда қўлланилган тасвирий ифодалар орасида ранг ифодалаовчи сафсар ва оқ сифатлари янги метафорик маъно ҳосил қилмоқда:

//Энди	сафсар	кечаларда	оқ
машъалалар		тутиб	улуғвор
кенгликларда		кезар	чиройли

кундузларни ахтариб баҳор.//

Одатда баҳорни тасвирлаганда ижодкорлар томонидан оқ белги ифодаловчи семаси фаол қўлланилади, бироқ сафсар сўзининг кечага нисбатан қўлланилиши ҳам Шавкат Раҳмоннинг янгича тасаввурини акс эттирган. Умуман олганда шоир ижодида белги билдирувчи сўзларнинг метафора ҳосил қилишдаги иштироки фаол эканлиги, қолаверса, муаллиф томонидан танланган ва маҳорат билан қўлланган метафоралар ўзига хос, такрорланмас эканлигини таъкидлаш лозим. Унинг ижодида от ва сифатга қараганда феъл сўз туркумига доир сўзлар ҳам янгидан-янги маъно кўчишларни содир қилган. Бунга таҳлил жараёнида тўла ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Шоирнинг “Тонг очар кўзларин...” шеърида феъл сўз туркумига доир кўплаб сўзлар метафоранинг ўзига хос намуналарини ҳосил қилмоқда:

//Тонг	очар	кўзларин	эриниб,
севинчдан		йиғлайди	қиёқлар,
чечаклар		жилмаяр	севиниб,

шамолда **чўмилар** гиёҳлар.//

ўхшамаган синтактик фигураларни, синтактик, стилистик комбинацияларни ярата олган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты / Новосибир. гос. ун-т. -Новосибирск, 2003. Ч. 1.– С.7.
2. Сайфуллаева Р.Р., Менглиев Б.Р., Боқиева Г.Ҳ., Қурбонова М.М., Юнусова З.Қ., Абузалова М.Қ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2006. – 391 б.
3. Шавкат Раҳмон. Сайланма. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 382 б.

